

“STUPKA” HIKOYASIDA BADIY OBRAZ TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6565333>

Abdumurodova Muattar

Termiz davlat universiteti O`zbek filalogiyasi fakulteti 1-bosqich talabasi

Ilmiy raxbar: Xurriyat Muxiddinovna Xudoymuro

Termiz davlat universiteti filalogiya fanlari bo`yicha falsafa doktori,

Katta o`qituvchi

Anotatsiya: *Erkin A`zam ijodidagi “Stupka” hikoyasiga yozilgan ushbu maqolada musofir ayolning bardoshi, sabri va fidokorligi har jihatdan yoritib berilgan. Bu orqali nafaqat o`zbek ayoli, balki mukammal ayol obrazining tasviri atroflicha yoritilgan.*

Kalit so`zlar: *ayol bardoshi, musofir ayol, o`zbek qadriyatlari, tasvir, obraz,*

Yosh adabiyotchi sifatida birorta asarga maqola yozish bizdan kata ma`sulyat talab qiladi, ayniqsa ,yozayotgan asarimiz muallifi hozirgi jarayonda ijod qilsa, bu bizdan ikki baravar ko`proq ma`suliyat talab qiladi. Qachondir ushbu maqola asar muallifini qo`liga yetib borishi mumkinligini o`ylasam, qandaydir qo`rquv ham paydo bo`ladi. Hikoya hayot hodisalarini ixcham ifoda etadigan kichik epik janr hisoblanadi. Adabiyotda hikoyaning dastlabki namunalari ilk yozma adabiy yodgorlik hisoblangan Kultegin va To`nyo`quq bitiktoshlaridagi voqealar ishtirok etuvchilar tomonida hikoya shaklida bayon qilingan bo`lib, Nosiriddin Rabg`uziyning “Qissasi Rabg`uziy” asarida ham axloqiy hikoyaning yaxshi namunalari bor. Bobomiz Alisher Navoiyning “ Hayrat ul abror” dostonidagi 5- va 20- maqolalar hamda “Sab`ayi sayyor” dostonidagi “ Yetti musofir hikoyasi” ham bu janrning yorqin namunasi hisoblanadi. XX asr boshlarida realistik hikoya janri shakllanib A. Qodiriy va Cho`lponlar ijod qildi undan so`ng A. Qahhor , Said Ahmad , O` . Hoshimov bu janr taraqqiyotiga salmoqli hissa qo`shgan. Bu janr ustalari sifatida esa hozirgi jarayonda X. Do`stmuhammad, N. Eshonqul , SHoim Bo`tayev , Jamila Ergasheva va shular qatorida 1950-yil 10-avgustda Surxon vohamizning Boysunida tug`ilib “CHiroqlar O`chmagan” , “Yozuvchi”, “Javob”, “Kechikayotgan odam”, “Bayramdan boshqa kunlar” qissa va hikoyalari muallifi Erkin A`zamning ham o`rni katta.

O` . Hoshimovning “Dunyoning ishlari”, Sanjar Tursunovning “Onajon kabang o`zing”, Guljahon Mardonovanning “Quyoshim enam” kabi hikoyalarida ona obrazi yuksaklikka ko`tarilib, o`zbek onalari, o`zbek ayollari mohirona tasvirlangan. Ushbu tasvirlar orqali nafaqat onalar o`zbek ayollari balki o`zbek xalqining fel- atvori, tabiati, sabri kabi fazilatleri ham mohirona yoritilgan. Xususan, Imom Al Buxoriyda keltirilganidek: Abu Xurayra roziollohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kishi Rasulullah (s.a.v) dan “Kimga yaxshilik qilaman? - deb so`radi. U zot “Onanga”- dedilar. U kishi

“So`ngra kimga ?” – dedilar. U Zot “Onanga” – dedilar. U Kishi “So`rngra kimga” – dedilar.

U zot “So`ngra otanga” – dedilar. Dilmurod Quronovning fikricha “Hikoyanavisning mahorati eng avval hikoyabop voqeani tanlay olish bilan belgilanadi. Zero har qanday voqea ham hikoyabop emas, ijtimoiy- estetik qimmatga molik voqeani tanlay bilish lozim. Chunki hikoyada xarakterning ayrim chizg`ilarigina namoyon bo`ladi. Shu bois voqeaning o`zi ahamiyatli mazmun mohiyatini namoyon etish uchun yaroqli bo`lishi lozim.” Shu o`rinda Erkin A`zamning “Stupka” hikoyasini o`qir ekanman, voqealar rivojlangani sari hikoya qahramoni Marinaga qo`shilib kulsa kuldim, yig`ladim, hayajonlandim. Bu asarda Marinaning bardoshiga qoyil qolmaslikning iloji yo`q. Yosh qizlik paytida o`z ota-onasi, yurtidan uzoq yurtga muallimlik uchun kelib umri davomida befarzand yashash bu sitamlar kamday asrab olgan qizi ham Rossiyaga qaytib ketgandan so`ng yagona suyanchig`i bo`lgan turmush o`rtog`idan xam ayrilish kabi hayotning achchiq zarbalariga chidash oson emas, albatta. Marina va Arslon nikohdan o`tganda Arslonning otasi xalqning oldida sharmanda bo`lmaslik uchungina 3,4ta qari odamlarni yig`ib osh bergan meni jahlimdi chiqardi to`grisi, chunki Marina xam boshqa qizlar qatori to`yi bo`lishini xohlagan albatta, lekin Marinaning sariq` atlas kiyib haqiqiy o`zbek kelinlariga xos ibo xayosi bn hammani lol qoldirganda “ko`rib qo`yinglar” degim keldi mening xam. Hadisda keltirilishicha payg`ambarimiz “Kim yetim bola asrasa, men bilan jannatdan yonma yon buladi”- deb ko`rsatkich va o`rta barmog`ini bir qilib ko`rsatgan ekan. Arslonning ko`p aroq ichgani sababmi yoki boshqa sabab bilanmi ular befarzand bo`lganida Marina musulmon bo`lmasa-da shunday savobli ishga qo`l urib bitta qizchani asrab oladi. Bu qizcha ham katta bo`lib o`z yurtiga uni buni bahona qilib ketib qoladi. Qaysidir ma`noda farzand dog`ini ko`tara olmay Arslon yotib qoladi. Marina esa yosh boladay avaylab asrab qaraydi. Boshiga tushgan shuncha ko`rgulikdan keyin uning boradigan joyi boshida xohlamagan qaynotasini uyi-yu bozorda tanishgan, qo`shni qishloqlik Lena ismli tikuvchi dugonasini uyi edi. Lena ham musofir ayol , ammo uning bolalari-yu, eri va to`kis oilasi bor. Balki shuning uchundir Marina har oy Lenaning uyiga oshiqadi . Lenaning uyida ikki dugona birga o`z tillari ya`ni rus tilida gaplawib o`tirar ekan stupka ya`ni qaxva maydalaydigan asbob nomini eslolmaydi. Marina shu darajada o`zini eri va farzandi hamda ishiga bag`ishlagani uchun hattoki ,o`z ona tilini yodidan chiqarish darajasiga borganidan xo`rliki kelib bir oy borishini kutgan joyidan xam chiqib ketadi. Bir tomondan qaraganda sadoqatli ayol, mehribon ona, ma`suliyatli xodim sifatida hurmatim oshdi , ammo ayol sifatida raxmim xam keldi. Marina o`zligini unutdi, ona tilini unutdi. Bu o`lim bilan barobar emasmi?. Meni e`tiborimni tortgan yana bir voqea shu bo`ldiki, Arslonning devordagi beg`ubor bolaning suratini yaqin ukasiga ham bermagani bo`ldi. Mening shaxsiy fikrimga ko`ra suratdagi bolani Arslonbek o`z bolasi sifatida ko`rgan. Bu xuddi Tog`aymurodning “Oydinda yurgan odamlar” qissasi oxirida Qoplonbek “Ana bizning

bolalarimiz”- deb biz o`quvchilarga ishora qiladi. Hikoya oxirida Marina o`zi eslolmagan so`zni eslab shu darajada xursand bo`ladiki, xuddi o`zligini topganday. Asar yakunida quvonchdan o`ziga sigmay ketgan Marina qabristonga ya`ni Arslonning yoniga oshiqishi esa haqiqiy ayol sadoqatinging yaqqol namunasi sifatida bayon qilingan . Marina qabristonga kirar ekan boshida ro`moli yo`qligidan xijolat bo`lishi o`zbek milliy urf odatlari, qadriyatlariga bo`lgan hurmatini yaqqol namunasi sifatida ko`rishimiz mumkin.

Biz bu asardan ayol obrazining yuksak namunasi Marina obrazida ko`rishimiz mumkin. Hikoya qahramoni Marina shoirlarimiz ash`ori va yozuvchilarimiz asarlarida qayd etilgan o`zbekning xokisor ayoli darajasiga yetdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Quronov.D. “Adabiyot nazariyasi asoslari”. Toshkent: Akademiknashr, 2018.- 376-b
- 2.Tog`ay Murod. “Oydinda yurgan odamlar”. Toshkent: G`afur G`ulom nomidagi adabiyot va san`at nashriyoti 1986
3. Imom Al Buxoriy “Al jome –as sahih”.
4. Erkin A`zam : “Stupka”
5. Internet sayti: Vikipediya.uz